

*Alla Illustr. Reale Accademia dei Georgofili
in Firenze
Venezia 1868*

34

5879

R. Mire. 112³⁴

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE.

(EXTRAIT DE TOME XXXIV DES MÉMOIRES.)

RÉSUMÉ

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES FAITES A ROME.

PENDANT LES ANNÉES 1858 A 1862.

Communicées par M^{re} SCARPERANI, à l'Observatoire du Capitole, à Rome.

TABLEAU des tremblements de terre arrivés à Rome pendant les années 1858, 1859, 1860, 1861 et 1862, attribués à l'influence de la lune.

MOIS, JOUR ET HEURE.	TREMBLEMENTS DE TERRE	PHASES DE LA LUNE
	DIRECTION.	ÉPOQUE ET DURÉE.
ANNÉE 1858.		
9 février, 2 ^h du matin	Trois secousses oscillatoires. La première sensible dans la direction du NNO. ou SSE; la deuxième et la troisième légères.	P. L. — Quatre j. après l'apog.
24 mai, 2 ^h 50 ^m et 2 ^h 30 ^m du mat.	Deux secousses. La première vibrante, la deuxième très-légère.	P. L. — Trois j. avant le périg.
25 juillet, 6 ^h 7 ^m du soir	Deux secousses oscillatoires dans la direction de N. ou S. La première peu sensible	P. L. — Un jour avant l'apogée.
12 novembre, 2 ^h 12 ^m du soir	Une secousse oscillatoire dans la direction de l'E. à l'O.	P. L. — Un jour avant l'apogée.
18 novembre, 2 ^h du soir	Une secousse vibrante mais légère	P. L. — Trois j. avant le périg.
29 novembre, 1 ^h du matin	Une secousse vibrante mais très-légère	Q. D. — Un jour après le périgée.

Pression atmosphérique à Rome, en 1862.

MOIS.	MÉTÈRES BAROMÈTRES EN MILLIMÈTRES par mois.			Maximum chaud par mois.	Minimum chaud par mois.	DATE de maximum chaud.	DATE de minimum chaud.	
	0 H. du matin.	à 6 H. du soir.						
		0 H. du soir.	0 H. du soir.					
Décembre 1861	751,4	755,4	751,1	761,4	714,8	30,6	le 18	
Janvier 1862	751,9	80,2	751,1	767,6	707,9	27,7	le 25	
Février	752,5	81,5	751,9	771,1	711,1	31,1	le 4	
Mars	748,5	85,5	748,9	771,1	713,1	33,1	le 21	
Avril	742,0	89,5	742,9	780,6	712,7	35,6	le 30	
Mai	735,5	93,5	737,7	787,7	707,7	38,0	le 8	
Juin	729,0	97,5	731,7	795,6	701,7	40,7	le 5 et le 9	
Juillet	721,4	101,7	721,9	802,7	695,7	43,2	le 2	
Août	713,9	105,9	718,9	809,6	688,6	45,7	le 1	
Septembre	706,4	110,9	713,9	816,6	681,6	48,2	le 20	
Octobre	700,0	115,9	706,4	823,6	674,6	50,7	le 5	
Novembre	693,5	120,9	699,9	830,6	667,6	53,2	le 3	
Année	751,6	758,1	755,6	770,3	714,5	34,3	le 5 octobre le 4 janvier.	
Extremes de l'année			Maximum	809,6		712,5		
			Minimum	688,6		736,9		
			Intervalle de l'échelle barométrique					22,7

Température centigrade de l'air à Rome, en 1862.

MOIS.	TEMPÉRATURE MOYENNE PAR MOIS.			Maximum chaud par mois.	Minimum chaud par mois.	DATE de maximum chaud.	DATE de minimum chaud.	
	à midi du matin.	à 6 heures du soir.						
		à midi du soir.	à midi du soir.					
Décembre 1861	6,5	9,9	9,9	17,0	-3,9	le 1 et le 16	le 28	
Janvier 1862	6,7	9,9	8,2	15,0	-6,9	le 22 et le 27	le 9	
Février	7,5	10,5	8,5	16,5	-5,7	le 25	le 12	
Mars	10,7	14,7	12,9	20,1	2,4	le 27	le 4	
Avril	17,1	19,1	15,5	25,0	4,9	le 23	le 15	
Mai	20,7	21,9	19,5	29,4	9,4	le 29	le 1 et le 5	
Juin	25,9	26,8	21,8	35,1	15,3	le 8 et le 9	le 27	
Juillet	29,2	29,1	24,5	34,4	15,8	le 28	le 7	
Août	25,8	25,3	21,0	31,4	10,9	le 9	les 27, 28, 29, 30	
Septembre	21,9	23,8	21,1	27,4	18,3	le 4 et le 20	le 1	
Octobre	19,5	20,5	18,1	24,1	7,4	le 8	le 25	
Novembre	14,5	15,5	13,0	21,5	4,4	le 2	le 18	
Année	17,8	18,2	16,0	28,3	5,7	le 20 juillet et le 2 août.	le 22 et le 27 janvier.	
Températures extrêmes de l'année			Maximum	35,1		14,3		
			Minimum	-6,9		736,9		
			Intervalle de l'échelle pyrométrique					42,7

Humidité relative déduite du psychromètre d'Angost à Rome, en 1862.

MOIS.	10 degrés	à 8 degrés	de 6 degrés	Berlin	Milan	ROME	ROME	DIFFÉRENCE.
	de matin.	de soir.	de soir.	de matin.	de matin.	de matin.	de matin.	
Décembre 1861	75	68	81	100	27	de 4, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.	le 25	75
Janvier 1862	86	78	87	100	55	de 4, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.	le 17 et le 18,	85
Février	81	79	88	100	37	le 11 et le 14.	le 16.	85
Mars	79	77	88	100	58	le 25.	le 5.	88
Avril	78	73	86	98	46	le 4 et le 11.	le 27.	83
Mai	78	69	85	94	58	le 4 et le 6.	le 1.	80
Juin	74	72	85	85	73	le 19.	le 2.	80
Juillet	68	61	81	31	43	le 12.	le 25.	48
Août	73	62	84	58	48	le 21.	le 8.	58
Septembre	78	75	86	98	55	le 22.	le 5.	45
Octobre	88	83	89	100	79	le 5.	le 22.	78
Novembre	82	80	88	100	61	de 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18 et 17.	le 9.	79
Année	76	72	85	37	56			

Quantité d'eau recueillie; nombre de jours de pluie; vents dominants; bourrasques; tremblements de terre à Rome, en 1862.

MOIS.	quantité d'eau recueillie par mètre, en millimètres.	nombre de jours où l'on a recueilli de l'eau.	vents dominants du mois.	BOURRASQUES.	DATE.	TREMBLEMENTS DE TERRE.		
						HEURE.	DATE.	DIRECTION.
Décembre 1861	12,0	9	N.	"	"	3 ^h 10 ^m .	le 11	SD-SE.
Janvier 1862	168,7	15	N.	Grande bourrasque.	le 6	"	"	"
Février	105,1	9	N.	"	"	"	"	"
Mars	77,8	12	SE.	Bourrasque.	le 27	4 ^h matin.	le 11	O.-E.
Août	58,8	5	SO.	"	"	"	"	"
Mai	66,1	6	S.	"	"	"	"	"
Juin	46,6	7	S.	Bourrasque.	le 6	"	"	"
Juillet	68,0	6	S.	"	"	1 ^h matin.	le 13	NE-SO.
Août	10,8	2	SO.	Grande bourrasque.	le 18 (?)	2 ^h - (?)	le 28	SO-SO.
Septembre	184,6	15	SO.	Bourrasque.	le 4, 6, 7	"	"	"
Octobre	125,6	9	SO.	Grande bourrasque.	le 1	"	"	"
Novembre	261,9	13	N.	Bourrasque.	le 12	(?)	"	"
Année	1182,3	96						

(1) La quantité de pluie tombée à Rome, dans le semestre du 15. Juin de 1861. Les autres données que j'ai observées le même jour furent : (2) 10^m 10^m à 11^m 10^m à 12^m 10^m à 13^m 10^m à 14^m 10^m à 15^m 10^m à 16^m 10^m à 17^m 10^m à 18^m 10^m à 19^m 10^m à 20^m 10^m à 21^m 10^m à 22^m 10^m à 23^m 10^m à 24^m 10^m à 25^m 10^m à 26^m 10^m à 27^m 10^m à 28^m 10^m à 29^m 10^m à 30^m 10^m à 31^m 10^m à 32^m 10^m à 33^m 10^m à 34^m 10^m à 35^m 10^m à 36^m 10^m à 37^m 10^m à 38^m 10^m à 39^m 10^m à 40^m 10^m à 41^m 10^m à 42^m 10^m à 43^m 10^m à 44^m 10^m à 45^m 10^m à 46^m 10^m à 47^m 10^m à 48^m 10^m à 49^m 10^m à 50^m 10^m à 51^m 10^m à 52^m 10^m à 53^m 10^m à 54^m 10^m à 55^m 10^m à 56^m 10^m à 57^m 10^m à 58^m 10^m à 59^m 10^m à 60^m 10^m à 61^m 10^m à 62^m 10^m à 63^m 10^m à 64^m 10^m à 65^m 10^m à 66^m 10^m à 67^m 10^m à 68^m 10^m à 69^m 10^m à 70^m 10^m à 71^m 10^m à 72^m 10^m à 73^m 10^m à 74^m 10^m à 75^m 10^m à 76^m 10^m à 77^m 10^m à 78^m 10^m à 79^m 10^m à 80^m 10^m à 81^m 10^m à 82^m 10^m à 83^m 10^m à 84^m 10^m à 85^m 10^m à 86^m 10^m à 87^m 10^m à 88^m 10^m à 89^m 10^m à 90^m 10^m à 91^m 10^m à 92^m 10^m à 93^m 10^m à 94^m 10^m à 95^m 10^m à 96^m 10^m à 97^m 10^m à 98^m 10^m à 99^m 10^m à 100^m 10^m à 101^m 10^m à 102^m 10^m à 103^m 10^m à 104^m 10^m à 105^m 10^m à 106^m 10^m à 107^m 10^m à 108^m 10^m à 109^m 10^m à 110^m 10^m à 111^m 10^m à 112^m 10^m à 113^m 10^m à 114^m 10^m à 115^m 10^m à 116^m 10^m à 117^m 10^m à 118^m 10^m à 119^m 10^m à 120^m 10^m à 121^m 10^m à 122^m 10^m à 123^m 10^m à 124^m 10^m à 125^m 10^m à 126^m 10^m à 127^m 10^m à 128^m 10^m à 129^m 10^m à 130^m 10^m à 131^m 10^m à 132^m 10^m à 133^m 10^m à 134^m 10^m à 135^m 10^m à 136^m 10^m à 137^m 10^m à 138^m 10^m à 139^m 10^m à 140^m 10^m à 141^m 10^m à 142^m 10^m à 143^m 10^m à 144^m 10^m à 145^m 10^m à 146^m 10^m à 147^m 10^m à 148^m 10^m à 149^m 10^m à 150^m 10^m à 151^m 10^m à 152^m 10^m à 153^m 10^m à 154^m 10^m à 155^m 10^m à 156^m 10^m à 157^m 10^m à 158^m 10^m à 159^m 10^m à 160^m 10^m à 161^m 10^m à 162^m 10^m à 163^m 10^m à 164^m 10^m à 165^m 10^m à 166^m 10^m à 167^m 10^m à 168^m 10^m à 169^m 10^m à 170^m 10^m à 171^m 10^m à 172^m 10^m à 173^m 10^m à 174^m 10^m à 175^m 10^m à 176^m 10^m à 177^m 10^m à 178^m 10^m à 179^m 10^m à 180^m 10^m à 181^m 10^m à 182^m 10^m à 183^m 10^m à 184^m 10^m à 185^m 10^m à 186^m 10^m à 187^m 10^m à 188^m 10^m à 189^m 10^m à 190^m 10^m à 191^m 10^m à 192^m 10^m à 193^m 10^m à 194^m 10^m à 195^m 10^m à 196^m 10^m à 197^m 10^m à 198^m 10^m à 199^m 10^m à 200^m 10^m à 201^m 10^m à 202^m 10^m à 203^m 10^m à 204^m 10^m à 205^m 10^m à 206^m 10^m à 207^m 10^m à 208^m 10^m à 209^m 10^m à 210^m 10^m à 211^m 10^m à 212^m 10^m à 213^m 10^m à 214^m 10^m à 215^m 10^m à 216^m 10^m à 217^m 10^m à 218^m 10^m à 219^m 10^m à 220^m 10^m à 221^m 10^m à 222^m 10^m à 223^m 10^m à 224^m 10^m à 225^m 10^m à 226^m 10^m à 227^m 10^m à 228^m 10^m à 229^m 10^m à 230^m 10^m à 231^m 10^m à 232^m 10^m à 233^m 10^m à 234^m 10^m à 235^m 10^m à 236^m 10^m à 237^m 10^m à 238^m 10^m à 239^m 10^m à 240^m 10^m à 241^m 10^m à 242^m 10^m à 243^m 10^m à 244^m 10^m à 245^m 10^m à 246^m 10^m à 247^m 10^m à 248^m 10^m à 249^m 10^m à 250^m 10^m à 251^m 10^m à 252^m 10^m à 253^m 10^m à 254^m 10^m à 255^m 10^m à 256^m 10^m à 257^m 10^m à 258^m 10^m à 259^m 10^m à 260^m 10^m à 261^m 10^m à 262^m 10^m à 263^m 10^m à 264^m 10^m à 265^m 10^m à 266^m 10^m à 267^m 10^m à 268^m 10^m à 269^m 10^m à 270^m 10^m à 271^m 10^m à 272^m 10^m à 273^m 10^m à 274^m 10^m à 275^m 10^m à 276^m 10^m à 277^m 10^m à 278^m 10^m à 279^m 10^m à 280^m 10^m à 281^m 10^m à 282^m 10^m à 283^m 10^m à 284^m 10^m à 285^m 10^m à 286^m 10^m à 287^m 10^m à 288^m 10^m à 289^m 10^m à 290^m 10^m à 291^m 10^m à 292^m 10^m à 293^m 10^m à 294^m 10^m à 295^m 10^m à 296^m 10^m à 297^m 10^m à 298^m 10^m à 299^m 10^m à 300^m 10^m à 301^m 10^m à 302^m 10^m à 303^m 10^m à 304^m 10^m à 305^m 10^m à 306^m 10^m à 307^m 10^m à 308^m 10^m à 309^m 10^m à 310^m 10^m à 311^m 10^m à 312^m 10^m à 313^m 10^m à 314^m 10^m à 315^m 10^m à 316^m 10^m à 317^m 10^m à 318^m 10^m à 319^m 10^m à 320^m 10^m à 321^m 10^m à 322^m 10^m à 323^m 10^m à 324^m 10^m à 325^m 10^m à 326^m 10^m à 327^m 10^m à 328^m 10^m à 329^m 10^m à 330^m 10^m à 331^m 10^m à 332^m 10^m à 333^m 10^m à 334^m 10^m à 335^m 10^m à 336^m 10^m à 337^m 10^m à 338^m 10^m à 339^m 10^m à 340^m 10^m à 341^m 10^m à 342^m 10^m à 343^m 10^m à 344^m 10^m à 345^m 10^m à 346^m 10^m à 347^m 10^m à 348^m 10^m à 349^m 10^m à 350^m 10^m à 351^m 10^m à 352^m 10^m à 353^m 10^m à 354^m 10^m à 355^m 10^m à 356^m 10^m à 357^m 10^m à 358^m 10^m à 359^m 10^m à 360^m 10^m à 361^m 10^m à 362^m 10^m à 363^m 10^m à 364^m 10^m à 365^m 10^m à 366^m 10^m à 367^m 10^m à 368^m 10^m à 369^m 10^m à 370^m 10^m à 371^m 10^m à 372^m 10^m à 373^m 10^m à 374^m 10^m à 375^m 10^m à 376^m 10^m à 377^m 10^m à 378^m 10^m à 379^m 10^m à 380^m 10^m à 381^m 10^m à 382^m 10^m à 383^m 10^m à 384^m 10^m à 385^m 10^m à 386^m 10^m à 387^m 10^m à 388^m 10^m à 389^m 10^m à 390^m 10^m à 391^m 10^m à 392^m 10^m à 393^m 10^m à 394^m 10^m à 395^m 10^m à 396^m 10^m à 397^m 10^m à 398^m 10^m à 399^m 10^m à 400^m 10^m à 401^m 10^m à 402^m 10^m à 403^m 10^m à 404^m 10^m à 405^m 10^m à 406^m 10^m à 407^m 10^m à 408^m 10^m à 409^m 10^m à 410^m 10^m à 411^m 10^m à 412^m 10^m à 413^m 10^m à 414^m 10^m à 415^m 10^m à 416^m 10^m à 417^m 10^m à 418^m 10^m à 419^m 10^m à 420^m 10^m à 421^m 10^m à 422^m 10^m à 423^m 10^m à 424^m 10^m à 425^m 10^m à 426^m 10^m à 427^m 10^m à 428^m 10^m à 429^m 10^m à 430^m 10^m à 431^m 10^m à 432^m 10^m à 433^m 10^m à 434^m 10^m à 435^m 10^m à 436^m 10^m à 437^m 10^m à 438^m 10^m à 439^m 10^m à 440^m 10^m à 441^m 10^m à 442^m 10^m à 443^m 10^m à 444^m 10^m à 445^m 10^m à 446^m 10^m à 447^m 10^m à 448^m 10^m à 449^m 10^m à 450^m 10^m à 451^m 10^m à 452^m 10^m à 453^m 10^m à 454^m 10^m à 455^m 10^m à 456^m 10^m à 457^m 10^m à 458^m 10^m à 459^m 10^m à 460^m 10^m à 461^m 10^m à 462^m 10^m à 463^m 10^m à 464^m 10^m à 465^m 10^m à 466^m 10^m à 467^m 10^m à 468^m 10^m à 469^m 10^m à 470^m 10^m à 471^m 10^m à 472^m 10^m à 473^m 10^m à 474